

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6 (Декабр)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6 (Декабр)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**YURAKNING SURUNKALI ISHEMIK KASALLIGIDA O'RTA
YOSHLILILAR YURAGINING MIOKARD TUZILMALARIDA KELIB
CHIQUADIGAN MORFOLOGIK O'ZGARISHLARI**

Жуманов Зиядулла Эшмаматович, DSc, professor

Butayev Sherzod Fayzulloyevich PhD, mustaqil izlanuvchi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotasiya. Tadqiqotda o'rta yoshlilar surunkali yurak ishemik kasalligida miokard strukturasi morfoloqik xususiyatlari o'rganish maqsadida 42 nafar 45-59 yoshli vafot etgan shaxslar yuragi mikroskopik tekshiruvdan o'tkazilgan. Miokarda morfoloqik jihatdan ishemik tipdagi o'zgarishlar namoyon bo'lishi, kardiomyositlarning gipertrofiyasi va oraliq biriktiruvchi to'qimaning perivaskulyar sohalarga o'sib, o'choqli sklerotik o'zgarishlarning miqdoriy jihatdan ko'p bo'lishi tanatogenez ko'rinishining saqlanishi namoyon etilgan. Yurakning surunkali ishemik kasalligini davolash muoloajalarinin olib borilishida mazkur patomorfologik o'zgarishlar inobatga olinishi lozim.

Kalit so'zlar: Surunkali yurak ishemik kasalligi, miokard, o'rta yosh, karonorakardioskleroz.

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУР МИОКАРДА
ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА**

Жуманов Зиядулла Эшмаматович, доктор медицинских наук, профессор

Бутаев Шерзод Файзуллоевич, кандидат медицинских наук, соискатель

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация. В исследовании с целью изучения морфологических особенностей структуры миокарда у лиц среднего возраста с хронической

ишемической болезнью сердца проведено микроскопическое исследование сердец 42 умерших в возрасте 45–59 лет. Морфологически в миокарде наблюдались изменения по ишемическому типу, гипертрофия кардиомиоцитов и разрастание промежуточной соединительной ткани в периваскулярные зоны, количественное увеличение очаговых склеротических изменений при сохранении характера танатогенеза. Данные патоморфологические изменения следует учитывать при проведении лечебных мероприятий при хронической ишемической болезни сердца.

Ключевые слова: Хроническая ишемическая болезнь сердца, миокард, средний возраст, ишемическая болезнь сердца.

**MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE MYOCARDIAL
STRUCTURES OF THE HEART OF MIDDLE-AGED PEOPLE IN
CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE**

Zhumanov Ziyadulla Eshmamatovich, DSc, professor

Butayev Sherzod Fayzulloevich PhD, independent researcher

Samarkand State Medical University

Abstract. In the study, in order to study the morphological features of the myocardial structure in middle-aged people with chronic ischemic heart disease, microscopic examination of the hearts of 42 deceased people aged 45-59 years was performed. Morphologically, ischemic-type changes were observed in the myocardium, hypertrophy of cardiomyocytes and growth of intermediate connective tissue into perivascular areas, and a quantitative increase in focal sclerotic changes, with preservation of the thanatogenesis pattern. These pathomorphological changes should be taken into account when conducting treatment procedures for chronic ischemic heart disease.

Keywords: Chronic ischemic heart disease, myocardium, middle age, coronary artery disease.

Muammoning dolzarbligi. Bugungi kunga qadar butun dunyo bo'ylab yurakning surunkali ishemik kasalligi tibbiyotning oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Yurakning qon tomirlari kasalliklarini oldini olish va davolashda zamonaviy yutuqlarga qaramasdan yurakning surunkali ishemik kasalligi hali ham ilg'or o'rinlardan birini egallab turibdi. Rivojlangan mamlakatlarda ushbu kasallikdan o'lim sodir bo'lishi barcha o'lim holatlarini 3/1 qismini tashkil etadi. Har yili 1 milliondan ortiq odam ushbu kasallikdan ko'z yumadi [2,4, ,8]. JSST ma'lumotlariga ko'ra, 2005 yilda 17,1 million kishi yurak-qon tomir kasalliklaridan va ularning 7,2 millioni koronar arteriya kasalligidan vafot etgan [1,7]. Jumladan, o'lim darajasining yuqori bo'lishi nafaqat kam rivojlangan mamlakatlarda, balki rivojlangan mamlakatlarda ham kuzatilmoqda. Masalan, 2008 yilda Buyuk Britaniyada koronar arteriya kasalligi bilan og'rikan bemorlarning yillik o'limi 94 000 kishini tashkil etdi. 2009 yildagi statistik ma'lumotlarga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 785 000 kishi miokard infarktiga duchor bo'lgan, har 25 soniyada mamlakatda koronar kasalliklar holati ro'y beradi va zamonaviy tibbiyotning barcha yutuqlariga qaramay, har daqiqada 1 kishi koronar arteriya kasalligidan vafot etadi. Xudd shunday tendensiyalar Rossiyada ham kuzatilmoqda: Rossiya Federatsiyasi Federal Davlat statistika xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 2009 yilda yurak-qon tomir tizimi kasalliklaridan 523 532 ayol va 623 129 erkak vafot etgan [3]. Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, yurakning surunkali ishemik kasalligi o'ta dolzarb muommalardan biri hisoblanib, buning ustida ko'plab ilmiy izlanishlar zarur hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: O'rta yoshlilar surunkali yurak ishemik kasalligida miokardda bo'ladigan o'zgarishlarning morfologik o'zgarishlarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqotning material va usullari: Oʻrta yoshlilar surunkali yurak ishemik kasalligida miokard strukturasi morfologik xususiyatlari oʻrganish maqsadida 42 nafar 45-59 yoshli vafot etgan shaxslar yuragi mikroskopik tekshiruvdan oʻtkazilgan boʻlib, shulardan 33 nafari (82 %) erkak, 9 nafari (18 %) ayollardir. Ushbu yoshdagilar miokarddagi patomorfologik oʻzgarishlarni chuqurlashtirib oʻrganish maqsadida quyidagi kichik guruhlar boʻlindi: 1-guruh: 45-50 yoshlilar; 2-guruh: 51-55 yoshlilar va 3- guruh: 55 yoshdan kattalar. Tadqiqotning maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda miokard tuzilmalarining morfologik xususiyatlari oʻrganib chiqildi. Maxsus gistologik tekshiruv uchun material chap qorinchaning oldingi devori va qorinchalararo toʻsiq qismidan olindi. Olingan toʻqima boʻlakchalari 10% neytral formalinda fiksasiya qilindi, spirtli batareya orqali oʻtkazildi, parafinli bloklar tayyorlandi. Tayyorlangan gistologik qirpmalar gematoksilin va eozin, Van-Gizon boʻyicha boʻyaladi.

Natija va xulosalari: Tadqiqotimizga olingan birinchi kichik guruhdagi 45-50 yoshli surunkali yurak ishemik kasalligidan vafot etganlar 11 nafar boʻlib shulardan 3 nafari ayollardir. Marhumlar yuragining oʻrtacha ogʻirligi $344,3 \pm 4,1$, oʻlchamlari $11 \times 8,9 \times 5,2$ sm, chap qorincha qalinligi $- 1,1 \pm 0,13$, oʻng $- 0,34 \pm 0,01$ sm. Miokard konsistensiyasi oʻlimdan keyingi davrga qarab turli elastiklik va shaffoflik kasb etadi. Ushbu yoshdagilar yuragining miokard qavatidan tayyorlangan mikropreparatlarda mushak talalari oraliqlarida perivaskulyar sohalariga oraliq biriktiruvchi toʻqimaning oʻsganligi yaʼni mayda oʻchoqli konorokardioskleroz aniqlanadi. Mayda intramiokardial arteriya qon tomirlarining devori qalishlashishi hisobiga ularning boʻshliqlari 50 % dan koʻproq torayishi kuzatiladi. Sklerotik oʻchoqlar atrofidagi kardiomyositlarning gipertrofiyasi qayd etiladi (1-rasm).

Rasm-1. 45-50 yoshli bemorlar intramiokardial qon tomirlaridagi aterosklerotik plakchalar va koronorakardioskleroz o‘choqlari. Gematoksilin-eozinda bo‘yalgan. Ob.40, ok.10

Tadqiqotga olingan ikkinchi guruhdagi 51-55 yoshli surunkali yurak ishemik kasalligidan vafot etganlar 10 nafar bo‘lib shulardan 2 nafari ayollardir. Marhumlar yuragining o‘rtacha og‘irligi $342,3 \pm 3,8$, o‘lchamlari $10,8 \times 8,9 \times 5,1$ sm, chap qorincha qalinligi - $1,08 \pm 0,11$, o‘ng - $0,33 \pm 0,02$ sm. Ushbu yoshdagilar yuragining mioakrd qavatidan mushak talalari tolalangan, orliq to‘qimasiningning shishinishi, ma'lum sohalarda kardiomyositlar fragmentlarga ajaralganligi kuzatiladi. Ko‘ruv maydonida perivaskulyar sohalariga oraliq biriktiruvchi to‘qimaning o‘sganligi ya'ni konorokardioskleroz o‘choqlari aniqlanadi. Mayda intramiokardial arteriya qon tomirlarining devori qalinlashgan va ularning bo‘shliqlari 60 % dan ko‘proq torayishi kuzatiladi (2-rasm). Ularning atrofidagi kardiomyositlarning gipertrofiyasi qayd etiladi.

Rasm-2. 51-55 yoshli bemorlar intramiokardial qon tomirlaridagi aterosklerotik o'zgarishlar tufayli

Mushak tolalari oraliqlarida har xil xajmdagi sklerotik jarayonlar aniqlanadi (3-rasm).

Rasm-3. 51-55 yoshli bemorlar intramiokardial qon tomirlaridagi aterosklerotik o'zgarishlar tufayli kelib chiqqan koronorakardioskleroz o'choqlari. Gematoksilin-eozinda bo'yalgan. Ob.40, ok.10

55 yoshda katta yoshli surunkali yurak ishemik kasalligidan vafot etganlar 10 nafar bo'lib shulardan 2 nafari ayollardir. Marhumlar yuragining o'rtacha og'irligi $343,3 \pm 1,8$, o'lchamlari $10,5 \times 8,8 \times 5,0$ sm, chap qorincha qalinligi - $1,05 \pm 0,12$, o'ng -

0,31±0,02 sm. Ushbu yoshdagilar yuragining mioakrd qavatidan mushak talalari tolalangan, oraliq to‘qimasining kuchsiz shishinishi, ma'lum sohalarda kardiomyositlar gipertrofiyasi kuzatiladi. Ko‘ruv maydonida perivaskulyar sohalarga oraliq biriktiruvchi to‘qimaning o‘sganligi ya'ni koronokardioskleroz o‘choqlari aniqlanadi. Mayda intramiokardial arteriya qon tomirlarining devori keskin qalinlashgan va ularning bo‘shliqlari 70 % dan ko‘proq torayishi kuzatiladi (4-rasm). Ularning atrofidagi kardiomyositlarning gipertrofiyasi qayd etiladi.

Rasm-4. 51-55 yoshli bemorlar intramiokardial qon tomirlaridagi aterosklerotik o‘zgarishlar tufayli kelib chiqqan koronarokardioskleroz. Gematoksilin-eozinda bo‘yalgan. Ob.40, ok.10

Anatomik jihatdan, chap asosiy arteriyaning 50% yoki undan ko‘p stenozi yoki boshqa koronar arteriyalarning har qandayida 70% yoki undan ortiq stenoz og‘ir deb hisoblanadi [5,8]. Bizning tekshiruvlarimizda 55 yoshdan kattalar intramiokardial arteriyalarning 70 % dan ko‘p toroyishi aniqlandi. Shu munosabat bilan koronarokardioskleroz o‘choqlari sezilarli maydonlarda namoyon bo‘ladi. Bundan tashqari mushaklar oraliqlarida fibroz to‘qimaning (kardioskleroz) shakllanishining ortib borishi kuzatiladi.

Xulosa. Shunday qilib, surunkali ishemik kasalligiga chalingan bemorlar yuragining miokarda qavatidagi morfologik o'zgarishlar bemorlarning yoshiga bevosita bog'liq bo'lib, yosh oshgan sari sklerotik jarayonlar egallagan sohalarning ortishi va intrakardial arteriyalar devorining torayishi kuchliroq namoyon bo'ladi. O'rta yoshlilarda koronarokardioskleroz o'choqlaridan tashqari, kardioskleroz o'choqlarining shakllanishi ko'proq namoyon bo'ladi. Shuning uchun yurakning surunkali ishemik kasalligida davolash muolajalarini to'g'ri tandlab olishda mazkur morfologik o'zgarishlari alohida j'tiborga olinishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Алексеева О.П., Долбин И.В., Пикулев Д.В.* Сочетанное течение ишемической болезни сердца и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни // НМЖ. – 2006. – № 7. – с 7-12
2. Карпов Ю.А., Сорокин Е.В. Стабильная ишемическая болезнь сердца: стратегия и тактика лечения. Москва: Медицинское информационное агентство, 2012. 271 с.
3. Сайфиддинова М.А., Рахимова М.Э., Разинов А.А. Особенности течения ишемической болезни сердца в сочетании с патологией гастродуоденальной зоны // Биология и интегративная медицина. 2016. №6. С. 98-117.
4. Соловьев Г. М., Попов Л. В., Портненко В. В., Силаев А. А. Малоинвазивные операции на коронарных артериях у больных ИБС без применения искусственного кровообращения. Всероссийская конференция «Минимально-инвазивная хирургия сердца и сосудов», 1-я: Тезисы. М 1998.
5. Горбатов А.В., Ильин А.С., Карабешкин Д.И., Прохорихин А.А., Зубарев Д.Д., Аверкин И.И., Цибизова В.И., Чернявский М.А. Механическая поддержка кровообращения и современные возможности лечения сердечной недостаточности в терминальной стадии. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2022. Т. 64. № 3. С. 241

6. Levine GN, Bates ER, Blankenship JC, et al. 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions. **Circulation** 2011;124(23):e 574–e651
7. Priori SG, Blomström-Lundqvist C, Mazzanti A, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: the Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the Europe. *Eur Heart J* 2015; 36: 2793-867.
8. Herman AR, Cheung C, Gerull B, et al. Outcome of Apparently Unexplained Cardiac Arrest: Results From Investigation and Follow-Up of the Prospective Cardiac Arrest Survivors With Preserved Ejection Fraction Registry. *Circ Arrhythm Electrophysiol.* 2016 Jan; 9(1): e003619. doi: 10.1161/CIRCEP.115.003619.